

SECTION OF HUMANITIES AND PHILOLOGY

КОММУНИКАТИВНАЯ СТРАТЕГИЯ ФОРМИРОВАНИЯ СОЛИДАРНОСТИ В КРИЗИСНОЙ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ

Гладко М.А.

кандидат филологических наук, доцент

COMMUNICATIVE STRATEGY FORMATION OF SOLIDARITY IN CRISIS TELEDISOURSE

Gladko M.

PhD, Associate Professor

Аннотация

Телевидение активно участвует в формировании доминирующего настроения общества, под которым понимается диффузное аффективное состояние, которое люди испытывают как следствие их членства в национальном сообществе. Целью статьи является установление тактического репертуара и спектра лингвистических средств выражения стратегии формирования солидарности через демонстрацию негативного положения дел.

Abstract

Television is involved in shaping the dominant mood of society, which is understood as a diffuse affective state that people experience as a result of their membership in the national community. The purpose of the study is to establish a tactical repertoire and a range of linguistic means to express strategy of solidarity through demonstrating the negative state of affairs.

Ключевые слова: телевидение, кризисный дискурс, коммуникативные стратегии, тактика, солидарность.

Keywords: television, crisis discourse, communicative strategy, tactic, solidarity.

По мере развития информационно-коммуникативных технологий телевидение задействует разнообразные инструменты воздействия на многомиллионную аудиторию. Телевизионный дискурс характеризуется высокой эмоциональной вовлеченностью медиааудитории в то, что транслируется на экране. Обладая широким спектром мультимодальных и художественно-выразительных средств, ТВ-дискурс представляет собой «уникальный тип дискурсивной практики в интенсивности эмоционального заражения» [4, с. 988], что обуславливает актуальность изучения его особенностей.

В кризисный период информационный теледискурс интенсивно насыщается темами и специфическими коммуникативными стратегиями, актуализирующими один из компонентов эмоциональной атмосферы общества *уровень критичности к себе и другим*. Данный компонент получает активную манифестацию в категориях свои, чужие в кризисном теледискурсе. По словам Р. Водак, «главной предпосылкой для любого дискурса социальной категоризации (или дискриминации) является формирование групп «наши» и «другие»» [1, с. 115]. В кризисном теледискурсе происходящим событиям и фактам дается оценка, которая реализуется сквозь призму категорий «свой» и «чужой».

Оппозиция «свой – чужие» всегда отмечена положительной (область «своего») и отрицательной (пространство «чужого») оценочностью. Как видно из предыдущих параграфов, в кризисном теледискурсе пространство «своих» конструируется

за счет тактико-стратегического репертуара, формирующего оптимистический настрой, позитивную эмоциональную атмосферу.

Пространство «чужого» позиционируется как нечто враждебное и опасное, являющееся отклонением от нормы, соблюдение которой характерно для группы «своих». В кризисном теледискурсе, в отличие от дискурса некризисного характера, возрастает масштабность и объем освещения международных/зарубежных событий или положения дел. Фиксируя критически важные события, которые ранжируются в пределах от проблемы (например, нехватка электроэнергии в странах) до глубокого стресса (стратегические ошибки, вспышки насилия) и предлагая их оценку, кризисный теледискурс призван сплотить «своих», формировать позитивное отношение к происходящему в этой группе. Этому во многом способствует коммуникативная стратегия *формирования солидарности через демонстрацию негативного положения дел*. Солидарность является важным атрибутивным элементом общественного, одной из значимых форм отношений между членами социума. Солидарность определяют как «ценность, которая свидетельствует об отсутствии рассогласованности общественного бытия на индивидуальном, групповом и общегосударственном уровне» [2, с. 426]. По словам А.Б. Гофман, солидарность сочетает определенные [3, с. 173]: 1) объективную функциональную взаимозависимость, взаимодополнительность и общность интересов индивидов, групп, обществ; 2) объективную взаимную симпатию, сочувствие, сопереживание, консенсус социальных акторов; 3)

их приверженность одним и тем же нормам и ценностям; 4) их общую социальную (групповую) идентичность; 5) социальную связь в самом широком смысле; 6) социальную интеграцию; 7) общность взглядов и ответственности акторов; 8) совместную деятельность для достижения определенной цели; 9) альтруистическую помощь, взаимопомощь или поддержку социальных акторов; 10) моральную обязанность, основанную на ценности справедливости и предписывающую помощь другим людям (ближним, соратникам в общем деле, нуждающимся, обделенным судьбой); 11) различные формы социальной, экономической и политической поддержки, в том числе со стороны государства, направленные на улучшение положения определенных социальных групп и слоев, включая деятельность институтов социальной защиты и социального страхования; 12) совместную ответственность за что-либо.

Коммуникативная стратегия формирования солидарности через демонстрацию негативного положения манифестируется в телепространстве посредством репертуара тактик: *демонстрации негативного положения дел, акцентирования ухудшения ситуации, негативной перспективы.*

Тактика *демонстрации негативного положения дел* способствует активизации напряжения в общении о положении дел в других странах концептами. Этому призваны служить:

1) негативно заряженные оценочные лексемы различных лексико-семантических групп ('катастрофа', 'война', 'борьба', 'смерть', 'насилие' и т.д.): *на грани голода, печальная история, катастрофа, бьет: Продовольственный кризис все сильнее и более бьет по головам евро политиков* («Панорама», 17.08.2022);

2) негативно заряженные концепты, в том числе часто связанные с витальными ценностями: *проблема, болезнь, жизнь.* Для их вербализации задействуются слова-репрезентанты (*проблема, болезнь, заболевание, заражение, голод, смерть*), их контекстуальные синонимы (*сложность, ситуация*), которые ассоциируются с понятиями 'вверх', 'увеличение' (*увеличивается, на подъеме, подъем*). Они активно сменяются косвенными средствами вербализации концептов: военная метафора, эмоционально окрашенная лексика с негативно оценочным значением: *бомба замедленного действия, (инфекция) ранила, зацепило; бушующая вирусная инфекция, опасный: Всего за два года число людей находящихся на грани голода выросло с 27 до 44 млн человек. По расчётам мировые цены на продовольствие сегодня достигли самого высокого уровня за всю историю, и вот уже большие чиновники Запада называют происходящее не иначе как катастрофой. На наших глазах происходит катастрофа. Последствия конфликтов, климатических потрясений и пандемии covid-19 стучатся в двери. ... (европолитик) мы должны сделать всё возможное чтобы предотвратить ураган голода* («Понятная политика», 28.03.2022).

Убеждающее воздействие тактики реализуется за счет нарезки многочисленных статистических

данных: *В Италии буханка хлеба достигает 8 евро, в Великобритании пять фунтов. Пекарни Чехии, Словакии, Словении рапортуют о двукратном росте ценника на любые изделия из муки. Виною всему подражание бушель пшеницы. ... такого не было со времён мирового кризиса 2008 года. Не в состоянии это пережить население Венгрии, Греции* («Понятная политика», 28.03.2022).

Большое внимание уделяется селекции *визуальных фреймов* - видеоряд, построенный на основе структуры данных определенного образа, содержащего минимально возможное описание сущности какого-либо объекта, явления или события, ситуации. Они конституируют шпигель (анонс содержания выпуска), макроструктурные компоненты информационного текста: *событие, место, обстоятельство.* Наиболее тиражируемыми визуальными фреймами, рассчитанными на сильную эмоциональную реакцию зрителя, в кризисном теледискурсе становятся: *кризис – вымершая пустыня* (репрезентируется изображениями мертвых животных, потрескавшихся от засухи земель, пустыни, пустынных полей или улиц города, высохших рек), *нищета* (изможденные дети и взрослые, трущобы), *отсутствие удобств* (темные неосвещенные улицы, очереди (в магазинах, на остановках общественного транспорта и т.д.), пустые полки в магазинах, люди, рассматривающие пустые магазины или магазинные полки, улицы). Так, подводка информационно-аналитической передачи составляется кадрами, изображающими мертвых животных в пустыне, пустынных пшеничных полей, изможденных африканских детей с меняющимся паратекстом: *Заграница без пшеницы; Жизнь по талонам; Ценовые шоки; Дефицит калия* и т.д.

Последовательные блоки информационного текста (разнообразных жанров: обзор, комментарий, репортаж, новостное сообщение) монтируются в смысловое целое за счет пространственного фактора 'там – здесь', несущего важную интерпретационную, прагматическую нагрузку. Новостные, информационно-аналитические сообщения конструируются на основе инвариантной схемы: *там* (в других странах) – *здесь* (в нашей стране). Контаминация «негативного там» / «позитивного здесь» фокусируется в компонентах макроструктуры *действия, обстоятельства* в новостных текстах, *описании положения дел, оценка/интерпретация* в информационно-аналитических жанрах. Насыщение текста негативной или положительной тональностью зависит от географической и психологической близости события к адресату. Например, *Новая опасная коронавирусная инфекция, из-за которой в Китае изолируют целые города до Белоруссии еще точно не добралась* («Панорама», 24.01.2020). Близость заключается в восприятии объектов и территории, участников события как «своих», которые освещаются позитивно, с опорой на позитивно заряженные лексемы. Приведем еще один пример. Текстовый фрагмент *В Сербии экстренно закупают продовольствие. Англо-немецкий союз профсоюзов обеспокоен глобальным кризисом. ... Новая реальность Европы. Пустые полки и взлетевшие*

ценники сменяется видеорядом золотистых полей, тракторов и комбайнов (с легко узнаваемым белорусским логотипом), работающих в поле. Далее следуют чередующиеся кадры, репрезентирующие визуальные фреймы кризис – вымершая пустыня, нищета, которые развиваются речевым сообщением: *Негативных факторов и до сей поры было немало. Изменение климата, неурожай, пандемия, сбой в логистике, продовольствие подорожало, когда пришла большая геополитика и фанатично санкционный западный марафон. На базовые продукты подскочили цены, их наличие в целом может быть под угрозой. ... За два года число людей, находящихся на грани голода выросло с 27 до 44 млн человек* («Понятная политика», 28.03.2022). Соответственно, структура информационного текста, заполнение ее компонентов определенными видеофрагментами «сигнализирует» о привнесении элементов направленной интерпретации или воздействия.

Такая пространственная модель представления ситуации ‘там (плохо) – здесь (хорошо) – там (плохо)’ характерна для телевизионных текстов, независимо от типа освещаемой кризисной ситуации. Эта модель нацелена на фиксацию различными семиотическими средствами фрагментов ситуации, важных для построения медиаконцепции, определяющей общую оценку эмоциональной атмосферы общества, уровня тревожности, оптимизма и ощущения стабильности здесь и сейчас.

Тактика *негативной перспективы* является проспективной, так как дает возможность зрителю пристально ‘рассмотреть’ будущее зарубежных стран. Структуру речевого сообщения составляют высказывания о будущих фрагментах событийной действительности в форме констатации, категорично сформулированные суждения, часто подкрепленные ссылкой на мнение представителя зарубежной страны: ***Европу зимой ждет самый тяжелый энергетический кризис. Власти Евросоюза каких-либо действий по улучшению ситуации не предпринимают, а готовятся к протестам со стороны населения. Так утверждают журналист с Германии Томас Рёбер. По его словам, стремление Европы не зависит от российского газа приведет к катастрофе. ... Глава Сбербанк сказала, что она ожидает бунта осенью ... тихо формирует бундесвер, которые должны помочь полиции в случае беспорядков*** («Панорама», 19.08.2022).

Особенностью информационного кризисного дискурса становится явно выраженное усиление информативности в аналитическом теледискурсе и аналитичности в новостных сообщениях. В информационно-аналитических жанрах это проявляется в повышении «плотности» фактографичности за счет презентации точных и достоверных данных, цитатного материала и блоков, содержащих мнение представителей обсуждаемых стран, что призвано обеспечить ощущение достоверности и объективности речевого сообщения автора. При этом тактика *интерпретации и оценки события*, содержа-

щаяся в высказывании автора, неизменно подкрепляется и усиливается тактиками *апелляции к статистическим данным, констатации фрагментов события*, а также *демонстрации мнения эксперта, очевидца, пострадавшего* (других людей, выступающих в качестве экспертов): *А вот финансами все намного сложнее. (тактика апелляции к статистическим данным) 80 120 190 270 350 евро. Так в цифрах выглядит рост цен на энергоносители в Европе за последние полгода. А в Греции, Болгарии и Румынии за короткий срок выросло 75 до 700 евро и на сегодняшний момент это самое дорогое электричество во всей Европе. Такая катастрофическая ситуация в экономике и энергетике может обернуться для стран Евросоюза чрезвычайным положением, потому что справиться с кризисом уже не получается, да и вряд ли получится в ближайшее время. (тактика констатации фрагментов события) В Великобритании уже начали придумывать решение для выхода из кризиса. Правда, они мягко говоря довольно радикальные. В стране предложили ввести военное положение, потому что скоро ситуация может стать неконтролируемой, общественные здания превратятся в пункты обогрева. Музеи, библиотеки, картинные галереи и другие организации учреждения будут бесплатно принимать людей, чтобы те могли провести хотя бы один день в тепле ... Местные энергетики предупредили, что с приходом холодов электричество подорожает в 3 раза. (тактика демонстрации мнения очевидца, пострадавшего) (интервью жительницы Великобритании) Я думаю, что нам вероятно придется серьезно подумать о том, что мы включаем. Мой муж ... включает весь свет в доме. А когда наступит зима, мне придется бежать по дому, чтобы все выключать* («Неделя», 04.09.2022).

Усиление аналитичности, оценочности проявляется в новостном дискурсе за счет вкрапления лексики этической, эмоциональной, интеллектуальной оценки, фразеологических выражений, интерпретационных лексем и выражений; мнений различных людей в новостное сообщение; вставок анонса информационно-аналитических передач, которые демонстрируют наиболее яркие, эмоциональные текстовые фрагменты, иллюстрирующие и комментирующие тему основного новостного сообщения, внедрение аналитических блоков в новостной дискурс: ***Прозрение наступает среди политиков, которые открыто говорят об огромных потерях для экономики и населения*** («Наши новости ОНТ», 07.04.2022); ***Столь пристальное внимание будущему урожаю в стране по вполне объективным причинам. Глобальный голод может стать очередным серьезным испытанием для человечества уже этой зимой. Но сколько бы Запад не пытался перекладывать ответственность на Россию, называя резкую продуктовую инфляцию путинским налогом, это маневр для отвода глаз от истинных причин грядущего кризиса и от своих коллективных промахов. Вместо того, чтобы в условиях аномальной засухи в Европе и***

США всем миром подумают о глобальной безопасности, продолжают пугать новыми санкциями. Впрочем, расплачиваются их же сельхозпроизводители и рядовые потребители («Панорама», 26.07.2022); (аналитический блок «Ближе к делу») *Как Европа будет искать газ этой зимой, вопрос открытый. Высокопарные заявления чиновников, что заполненные на 80% хранилища спасут, на самом деле не вытянут, уверены аналитики. Они покрывают только четверть зимнего потребления и согреться европейцам будет непросто, да и прокормиться, наверное. Шведский производитель томатов Nordegren не будет их выращивать 2 месяца этой зимой из-за цен на энергоносители. ... Вот насколько хуже придётся мировому потребителю, поговорим с Натальей Кириенко (доктор экономических наук) Сложно не согласиться с международными экспертами. Рост цен сейчас сохраняется на высоком уровне. Кроме того, он тесно связан и зависит от изменения климата, от пандемии, от усиления рисков из-за торгово-экономических разногласий между странами, ну и из-за экономических разногласий санкций, которые введены против России и Беларуси. (ведущая) Нельзя покупать как раньше удобрений в Беларуси и России из-за санкций. Последствия кризиса сделают больно фермером и потребителям, пишет уже Bloomberg. Скажите, это такой Европейский экономический мазохизм? Политические амбиции, наверное, превыше экономических позиций, которые касаются потребителя и забастовки, которые мы наблюдаем в Европейском союзе? (Н. Кириенко, доктор экономических наук) Они как раз являются подтверждением того что проводятся неграмотная политика в отношении своего народов требуется целый комплекс мер по снижению и торговых и технических барьеров («Новости», 03.09.2022).*

Воздействие на мнение адресата подкрепляется визуальными фреймами нищета, отсутствие

удобств, продукты питания, усиливающими визуальный модус сообщения, который, в свою очередь, нацелен формировать эмоциональное единство общества, т.е. единую эмоциональную атмосферу.

Таким образом, коммуникативная стратегия формирования солидарности через демонстрацию негативного положения дел пронизывает информационное коммуникативное телепространство в кризисный период с целью формирования «когнитивной основы» эмоциональной атмосферы общества, т.е. по словам Ю.М. Юрнова, сглаживания «когнитивных и поведенческих различий внутри общества, в результате чего повышается вероятность появления у различных членов общества и в различных социальных группах схожих эмоциональных реакций и настроений» [5, с. 45].

Список литературы

1. Водак, Р. Язык. Дискурс. Политика / Р. Водак; пер. В. И. Карасика, Н. Н. Трошиной. – Волгоград: Перемена, 1997. – 138 с.
2. Гражданское общество: истоки и современность / науч. ред. И. И. Кальной, И. Н. Полушанский. СПб.: Изд-во Р. Асланова «Юридический центр Пресс», 2006. С. 426–427.
3. Гофман, А. Б. Солидарность или правила, Дюркгейм или Хайек? О двух формах социальной интеграции / А. Б. Гофман // Традиция, солидарность и социологическая теория. Избранные тексты. – М.: Новый Хронограф, 2015. – С. 160–248.
4. Красикова Т.Р., Кожемякин Е.А. Телевидение как объект мульти-модального дискурс-анализа // Учен. зап. Казан. ун-та. Сер. Гуманит. науки. – 2018. – Т. 160, кн. 4. – С. 894–907.
5. Юрнов М.Ю. Эмоциональная атмосфера общества как объект политологического исследования: постановка проблемы. М.: ГУ ВШЭ, 2007. 76 с.